

КОНСТРУКЦИИ, ЦИФРЫ И ПРОГНОЗЫ В ЦИВИЛИСТИКЕ

В.А. Болдырев

Российский государственный университет правосудия

E-mail: vabold@mail.ru

Введение: Для разных областей современной науки характерна неодинаковая степень консерватизма – готовности считать ранее полученные знания адекватно, пусть даже и недостаточно детально, отражающими состояние изучаемых явлений. От отрасли к отрасли в среде ученых сильно различается стремление ссылаться на авторитетные мнения при обосновании собственной позиции по частным вопросам и создании принципиально новых концепций. Различаются подходы к использованию фактических данных и установленных закономерностей, относящихся к метаярвию – науковедению, а также к произведениям жанра нон-фикшн. **Цель:** показать значение правовых моделей и количественных (статистических и вероятностных) данных в информационной картине мира современного юриста-цивилиста. **Методы:** используются формально-логические методы, статистические методы, сравнительный метод. **Результаты:** 1) Анализ статистических данных позволяет говорить, во-первых, об устойчивом, но небольшом росте интереса к задачам науки в последнее десятилетие, во-вторых, о существенно меняющемся (возрастающем и падающем) интересе к строящимся прогнозам в различных областях знания, в-третьих, о растущем интересе к прогнозированию как к научной задаче. 2) Мышление юриста-ученого или юриста-практика, ориентированное на использование правовых конструкций, должно учитывать наиболее важные количественные стороны явлений в наблюдаемой системе – социуме. 3) Информационная модель мира цивилиста – юриста, имеющего дело с социальной системой, находящейся под действием большого числа регулятивных и охранительных норм, в силу специфики человеческого мышления (ограниченности ресурсов памяти и незначительного числа факторов, могущих эффективно учитываться при принятии решения) неизбежно будет и должна содержать упрощения, включать меньшее число количественных (статистических и вероятностных) характеристик системы, чем информационная модель мира специалистов, связанных с дисциплинами криминального цикла. 4) Игнорирование не-

которых параметров текущего состояния социума в правотворчестве не только возможно, но и необходимо, поскольку право, будучи частью интерсубъективной реальности, способно выступать средством изменения объективной реальности в «лучшую» сторону. 5) Высокие ожидания от новых юридических конструкций и подходов к регулированию общественных отношений, декларируемые властью в ходе правового просвещения населения, должны базироваться на реальных прогнозах.

Ключевые слова: задача науки, когнитивные науки, когнитивная психология, гражданское право, речевая модель мира, интерсубъективная реальность, мифотворчество, правотворчество, прогнозирование

CONSTRUCTIONS, FIGURES AND FORECASTS IN CIVIL LAW

V.A. Boldyrev

Russian State University

E-mail: vabold@mail.ru

Introduction: Different fields of modern science are characterized by an unequal degree of conservatism — a willingness to consider previously acquired knowledge adequately, even if it does not reflect the state of the studied phenomena in sufficient detail. The tendency to refer to authoritative opinions when justifying one's own position on particular issues and creating fundamentally new concepts differs greatly from industry to industry among scientists. There are different approaches to the use of factual data and established patterns related to the meta-level — science studies, as well as to works of the non-fiction genre. **Objective:** to show the importance of legal models and quantitative (statistical and probabilistic) data in the information picture of the world of a modern civil lawyer. **Methods:** formal-logical methods, statistical methods, comparative method are used. **Results:** 1) The analysis of statistical data suggests, firstly, a steady but small increase in interest in the tasks of science in the last decade, secondly, a significantly changing (increasing and falling) interest in forecasts being made in various fields of knowledge, thirdly, a growing interest in forecasting as a scientific task. 2) The thinking of a lawyer-scientist or a lawyer-practitioner, focused on the use of legal constructions, should take into account the most important quantitative aspects of phenomena in the observed system — society. 3) The information model of the world of a civil lawyer dealing with a social system that is under the influence of a large number of regulatory and protective norms — due to the specifics of human thinking (limited memory resources and the insignificance of the number of factors that can be effectively taken into account when making a decision), will inevitably and should contain simplifications, include a smaller number of quantitative (statistical and probabilistic) characteristics of the system than the

information model of the world of specialists associated with the disciplines of the criminal cycle. 4) Ignoring some parameters of the current state of society in law-making is not only possible, but also necessary, since law, being part of intersubjective reality, can act as a means of changing objective reality for the "better". 5) High expectations from new legal structures and approaches to the regulation of public relations, declared by the authorities in the course of legal education of the population, should be based on real forecasts.

Keywords: *task of science, cognitive sciences, cognitive psychology, civil law, speech model of the world, intersubjective reality, myth-making, law-making, forecasting*

Введение

Для разных областей современной науки характерна неодинаковая степень консерватизма – готовности считать ранее полученные знания адекватно, пусть даже и недостаточно детально, отражающими состояние изучаемых явлений. От отрасли к отрасли в среде ученых сильно различается стремление ссылаться на авторитетные мнения при обосновании собственной позиции по частным вопросам и создании принципиально новых концепций. Различаются подходы к использованию фактических данных и установленных закономерностей, относящихся к метауровню – науковедению и являющихся частью его наукометрии, а также к произведениям жанра нон-фикшн (*non-fiction*). Сегодня к этому жанру относят «не только научные работы и энциклопедии по точным и естественным наукам, но также книги по кулинарии, истории, психологии, антропологии, культурологии, религии, социологии и другим отраслям знаний» [2].

Критически осмысленное использование сведений и обобщений, выходящих за рамки академической науки, изложенных в соответствующих произведениях, является, на наш взгляд, отдельным направлением повышения качества научных исследований в области права. Сегодня же наука права, как видится, весьма консервативна и замкнута на самой себе. Стремление опереться на мнения, высказанные более десятилетия, века и даже тысячелетия назад, иногда сообщенные авторами применительно к социумам иных экономических формаций, считается вполне нормальным; использование свежих источников при наличии более ранних, отражающих соответствующие данные, нередко воспринимается как признак поверхностного исследования и недостаточного погружения в тему.

До момента, когда статья по юридической тематике начинает цитироваться, нередко проходят годы. Причина такого положения дел

во многом кроется в специфике методологического инструментария, используемого правоведами. Использование цифр (статистики, характеризующей состояние различных областей социальной действительности) является большой редкостью для большинства областей юриспруденции, за исключением, пожалуй, дисциплин криминального цикла. Как следствие, значительная часть публикаций по юридической тематике является лишь письменной комбинацией воззрений автора, сформированных под действием позиций предшественников и личного опыта, приобретенного в ходе общественной жизни или участия в юридических процессах. Однако личных наблюдений для формирования картины мира, адекватной действительности, мало.

Впрочем, высказывание, не основанное на анализе больших данных или репрезентативной выборки, самым парадоксальным образом оказывается пригодным для цитирования чаще. И чем более общим является суждение, тем выше вероятность его применимости к любым ситуациям. Соответственно чем меньше конкретики и цифр, отражающих состояние исследуемого объекта на тот или иной момент времени, тем проще нередко рассчитывать на цитирование исследования спустя годы.

Несомненно, сложившаяся ситуация связана со спецификой информационной модели мира юристов вообще и юристов-цивилистов в частности — как теоретиков, так и практиков. Можно долго говорить о том, что мировоззрение правоведов может принципиально различаться, быть мифологическим или научным, но отрицать влияние профессиональной деятельности на жизнь человека невозможно.

Астрофизик или историк мирного времени, изучающий военный опыт давно минувших дней, оказывается неизбежно связан в своих повседневных выводах с профессиональной деятельностью хотя бы методологией принятия решений, способами формирования абстрактных выводов и прогнозов. Если говорить о специалистах, занимающихся проблемами современного социума, будь то практический или теоретический уровень, то вывод о влиянии профессии на картину мира таких людей, на используемую в жизни информационную модель будет неизбежен.

Информационная модель мира

«...Наш мозг способен работать с речевой моделью мира, а также с более частными моделями — моделью собственного «я», моделями личностей других людей — как с особыми информационными сущностями и извлекать («майнить») при этом положительные эмоции» [4, с. 146], — сообщает нам нейробиолог профессор В.А. Дубинин.

«Понятие «речевая модель мира» явно несколько уже, чем «информационная модель мира», — продолжает ученый-естественник. — Последняя включает в себя еще и образное мышление, которое, очевидно, в процесс филогенеза возникло раньше вербального и признаки которого мы можем наблюдать у многих высших позвоночных. В ходе эволюции подобные модели формировались, видимо, прежде всего для того, чтобы прогнозировать успех предстоящего поведения» [4, с. 147].

Вывод, к которому ведет нас автор, достаточно прост и относится к области личного: «Чем адекватнее миру речевая модель, тем лучше человек прогнозирует результаты поведения и тем более весомых успехов, а точнее, уровня личного счастья достигает в своей жизни» [4, с. 147].

Соответствие информационной и речевой модели мира, существующей у человека и социальной группы, к которой он принадлежит, собственно миру является чрезвычайно важной, хотя, конечно, далеко не единственной, предпосылкой успешной внутригрупповой конкуренции и конкуренции между различными социальными общностями.

Информационная модель мира включает в себя не только элементы, связанные с речью, и образы, но и количественные характеристики явлений (числа). Строго говоря, числа могут быть выражены и словами, но характеристика мышления, присущего юристу вообще и юристу-цивилисту особенно, заключается в том, что отслеживание количественных характеристик исследуемой области реальности осуществляется крайне редко, при этом если и исследуется, то, как правило, без особого интереса и почти всегда без системы.

Ранее мы показали [1] на основе анализа большого объема данных, находящихся сегодня в открытом доступе, что статистический метод в цивилистике используется в разы реже, чем в рамках юридических дисциплин криминального цикла. Следовательно, проблемой информационной модели мира большинства цивилистов является ее упрощение, диспропорциональное представление о значимости юридических конструкций, способов защиты прав, их эффективности ввиду непонимания или очень приблизительного понимания количественной, статистической стороны явлений.

«Какая доля совершаемых сделок оспаривается как недействительные? Сколько из них оспоримых, а сколько притворных? Какая договорная конструкция наиболее уязвима перед требованиями о признании сделки недействительной? Какой порок сделок самый распространенный? Как соотносятся различные типы пороков сделок? Какая доля требований о признании сделок не-

действительными сопровождается требованиями о применении последствий недействительности?» – вот самые простые вопросы, которые должны возникнуть у юриста при изучении классической для курса гражданского права, точнее, темы, посвященной сделкам. Парадокс, но ни сами эти вопросы, ни ответы на них мы не найдем ни в подавляющем большинстве учебников, ни в научных изданиях по соответствующей проблематике. Такое положение дел, по нашим наблюдениям, характерно для большей части институтов гражданского права.

В цивилистической научной традиции отсутствуют высокая культура и осмысленный опыт работы с цифрами, нет специальной научной дисциплины, ответственной за осмысление явлений с использованием статистического инструментария, в то время как в рамках криминального цикла наук этим наиболее последовательно занимается криминология.

Тем не менее цивилистика, упустив характеристику текущего состояния системы, т.е. ее объективное состояние, имеет другую сильную сторону – способность предлагать ментальные конструкции, выстраивать вполне пригодные модели, основанные на наблюдениях отдельных профессионалов, иными словами, создавать то, что сегодня связывают с областью интерсубъективного.

Интерсубъективное в общественной жизни

Юваль Ной Харари – профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор ряда международных бестселлеров в работе «*Homo Deus*. Краткая история будущего» (2015 г.), приходит к любопытнейшим выводам, относящимся к области социального, которые мы считаем возможным и даже необходимым взять на вооружение. Делаем мы это, несмотря на наличие к работам автора довольно серьезных претензий, в целом характерных для работ, написанных в жанре нон-фикшн: «К логике и к аргументам Харари возникает множество вопросов. Прежде всего, его книги – это по большому счету набор уже довольно давно известных трансгуманистических баек» [3, с. 38]. Тем не менее сильной стороной его работ является очень удачная консолидация и популяризация ранее высказанных мыслей: «...Харари объединил то, что бытовало до этого либо исключительно в узких академических кругах, либо ограничивалось одним небольшим предметом обсуждения. Заслуга Харари в том, что он над трансгуманистическими байками очень серьезно поработал и постарался поместить их в общий исторический контекст эволюции человека от примитивных существ до «величай-

шего» *Homo Deus*» [3, с. 38]. Для большинства юристов (ученых и практиков), чрезвычайно загруженных и, можно сказать, вымотанных изучением новых законов, обращение к подобного рода работам, адаптированным для понимания неспециалиста и одновременно увлекательным, – прекрасная альтернатива поиску информации в отдельных специализированных научных источниках, относящихся к смежным областям знаний, зачастую сложных для восприятия и довольно скучных. Но это не главное.

Обращение здесь – в статье, посвященной проблемам права, к работе, написанной хотя и ученым, но в жанре нон-фикшн, т.е. к труду, не являющемуся классическим научным источником, совсем не случайно. Критика в адрес работ Ю.Н. Харари в связи со взглядами на нормативную (мифологическую, интересубъективную) сторону не состоялась как явление. Вероятно, излагаемая им система взглядов на проблему социальных регуляторов может оказаться весьма основательной и даже не менее продуктивной, чем те подходы, которые предложены учеными-правоведами. Такое бывает: некоторые явления со стороны видны лучше.

К сожалению, уровень обобщений, требующийся для ведения междисциплинарных исследований и адекватного понимания общественной жизни, абсолютно необходимого для генерирования рабочих гипотез и пригодного для употребления на практике продукта, по нашему убеждению, оказался в целом не характерен для академических исследований. «Ни одна дисциплина не является... совершенно изолированным образованием – хотя бы потому, что мир, который они изучают, не делится на жестко изолированные области. ...В литературе преобладает виденье дисциплин как конкурирующих групп, которые стремятся утвердить свою экспертизу над любой спорной территорией и в особенности не дать другим вторгнуться в свою традиционную вотчину. Они ревниво охраняют свою территорию, защищают свое право жить по собственному разумению и не жалуют чужаков» [6, с. 88–89], – отмечают М.А. Сафонова и М.М. Соколов.

Один их ведущих российских правоведов профессор И.В. Ершова защищает состоявшееся укрупнение научных специальностей: «Явное укрупнение, отказ от отраслевого начала – эти и иные факторы позволяют выйти на определенный уровень междисциплинарности диссертаций; решить задачу комплексности научных исследований; приблизиться к созданию целостных проектов, что является веянием времени» [5, с. 207]. Заметим, наш коллега по юридическому цеху деликатно говорит лишь о приближении к созданию целостных проектов, если это делается в рамках современных квалификационных научных

исследований. К великому нашему сожалению, собственно появление целостных проектов вследствие работы над диссертацией — скорее мечта, чем сегодняшний и даже завтрашний день.

Итак, обратимся к работе Ю.Н. Харари: «Большинство людей считает, что реальность бывает либо объективная, либо субъективная, и третьего не дано. Поэтому, когда они убеждаются, что некий феномен не является их субъективным ощущением, они тут же относят его к объективным. ...Но существует и третий уровень реальности — интерсубъективный. Интерсубъективные сущности создаются взаимодействием многих людей, а не верованиями и чувствами отдельных личностей. Практически все самые важные двигатели истории интерсубъективны» [8, с. 171].

Круг интерсубъективных явлений в работе автора не очерчивается полностью, а сами эти явления не систематизируются и не классифицируются, что практически неизбежно для исследований научного плана. Тем не менее хорошие примеры в книге есть: «Деньги — не единственная сущность, которая утрачивает ценность, как только люди перестают в нее верить. То же случается с законами, богами и даже могучими империями. Вот они вершат судьбы мира, а вот их уже и след простыл» [8, с. 172]. Таким образом, право, во всяком случае в его позитивном значении — законах, оказывается частью интерсубъективного, находящегося на стыке многих личностей и действующего лишь постольку, поскольку в него верят люди. Какие люди — вопрос отдельный. Лицами, верящими в право (но верящими, конечно, по-разному), являются и юристы (жрецы и знатоки данной «религии»), и правопослушные граждане, не являющиеся профессиональными толкователями соответствующих «писаний», но обязанные их соблюдать.

Значение веры в интерсубъективное трудно недооценить — именно благодаря ему, по Ю.Н. Харари, человек столь могуществен и выделяется среди других млекопитающих. «Люди правят миром, потому что только они способны сплести интерсубъективную паутину смыслов: паутину законов, влияний, сущностей и мест, которые живут исключительно в их воображении» [8, с. 178].

Любопытная сторона эффективного влияния интерсубъективного на реальность — это необходимость его нахождения на границе истинного положения дела: «На деле прочность сетей человеческой кооперации зависит от тонкого баланса между правдой и вымыслом. Если вы чересчур сильно исказите действительность, то не выдержите конкуренцию с более ясно видящими реальность соперниками. С другой стороны, вам не удастся эффективно организовать толпу без опоры на какой-нибудь выдуманный миф. Если вы будете оперировать

неприукрашенной реальностью, без добавления соответствующего ситуации вымысла — за вами никто не пойдет» [8, с. 201].

Позитивное право в этом смысле является хорошим примером интeрсубъективного. Скажем, утверждение основных законов или юристов многих высокоразвитых государств о том, что соответствующее государство является правовым, на деле является скорее желаемым, чем действительным, а принцип равенства участников любых (в том числе и гражданских) отношений в условиях увеличения разрыва между имущими и неимущими слоями, а также реальными правовыми возможностями субъектов выглядит декларацией.

Если серьезно упростить ситуацию и принять за основу концепцию мифотворчества как двигателя социальной жизни и прогресса человечества, то законотворчество придется считать разновидностью мифотворчества — налаженной системой сказаний о желаемом или желательном поведении людей. Деятельность ученых-юристов и особенно цивилистов, с готовностью и даже щедростью предлагающих самые разные конструкции, в этом случае должна оцениваться как рождение верований, пророчеств или объяснительных теорий.

В действительности ситуация с законами несколько сложнее. В отличие от мифа они не имеют нарратива, т.е. повествования о цепи событий. Объективное право не является сценарием общественной жизни на будущее, хотя чрезвычайно серьезно влияет на конечный вид постановки. Конечно, законы пишутся в ожидании их положительного влияния на социальную жизнь, и в этом смысле они являются поливариантным «сценарием». Развязка в таком «сценарии» является редкостью, ведь мало какой закон принимается для решения заранее известных задач в известный промежуток времени.

Сказанное о законах, конечно, не стоит распространять на некоторые иные официальные документы (например, на планы и программы). Они могут и даже должны иметь нарратив. Скажем, одной из важнейших задач в области общественных наук до периода 2030 г. официально названо дальнейшее развитие предпринимательского права с опорой на идеи корпоративного права¹. Насколько данное положение программного документа будет реализовано на практике и как этому будет способствовать сам этот документ, пока сказать сложно. Но время покажет, и у цивилистов будет хороший повод вернуться к обсуждению проблемы довольно скоро — в конце данного десятилетия.

¹ Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы)» // СЗ РФ. 2021. № 3. Ст. 609.

Задачи науки и прогнозирование

Принципиальное отличие мифотворчества, в том числе создание представлений об идеальных и нормальных образцах поведения для человека на будущее, от собственно прогнозирования заключается в том, что прогнозирование происходит с учетом известного состояния системы, управление которой осуществляется. Миф может существовать в полном отрыве от реальности, т.е. от знаний о состоянии социума.

Одной из важнейших задач любой науки является прогнозирование состояния систем, изучением которых занимаются соответствующие специалисты. К примеру, результатом астрономических исследований является представление о наиболее вероятных сроках жизни Солнца и Земли, галактики Млечный Путь, а также многие другие выводы, которые делаются в результате наблюдения за состоянием планетарных и звездных систем, изучаемых и существенно их напоминающих. Точность соответствующих наблюдений, а также сделанных на основе их выводов далеко не всегда высока, как, впрочем, неодинакова и практическая ценность.

Прогнозирование состояния электрических цепей, вероятности технического инцидента, наступления страхового события, темпов распространения заболевания на основе данных о вирулентности и многих других явлений имеет очень высокую практическую ценность. Скажем, для страхового дела — области, напрямую примыкающей к праву, изучение вероятности наступления страховых событий ложится в основу определения страховых тарифов. Скоринг — используемая кредитными организациями система оценки клиентов, базирующаяся на статистических методах, позволяет определять возможность выдачи конкретному клиенту кредита.

Область права как такового и отрасль гражданского права в частности оказались в довольно сложной ситуации. Составление прогноза развития такой системы, как социум, чрезвычайно сложно. Как отмечает Н.Н. Талеб, «несмотря на прогресс и прирост информации — или, возможно, из-за прогресса и прироста информации, — будущие события все менее предсказуемы, а человеческая природа и обществоведческие «науки», судя по всему, стараются скрыть от нас этот факт» [7, с. 30].

Понимание того факта, что в задачи науки должно входить внятное прогнозирование состояния систем, становится все отчетливее в последнее десятилетие. Прямым подтверждением данного тезиса являются сведения об использовании слов «задачи науки» и «прогнозирование» в метаанных работ, опубликованных и размещенных в Научной электронной библиотеке — НЭБ (в названии, аннотации

и ключевых словах). Сбор данных осуществлялся с использованием поискового сервиса «eLIBRARY»¹.

Таблица: *Количество опубликованных работ со словами «задачи науки» и «прогнозирование» в метаданных НЭБ*

Год	Работы за год с одновременным использованием слов «задачи науки» и прогнозирование»	Работы за год со словами «задачи науки»	Работы за год со словом «прогнозирование»
2021	78	618	1047
2020	100	1237	1218
2019	76	848	4086
2018	82	375	2895
2017	55	627	1900
2016	69	1057	1599
2015	48	942	1434
2014	38	799	1284
2013	19	749	1732
2012	19	619	1797
2011	9	522	1615
2010	8	440	1155

Что показывают нам представленные в таблице данные?

1. Минимальное число работ, содержащих слова «задачи науки», опубликовано в 2010 г. (440), максимальное – в 2020 г. (1237), отношение максимального числа исследований к минимальному – 2,8. Отношение количества работ, опубликованных в конце исследуемого периода, к числу работ, опубликованных в начале периода (2021 и 2010 гг.), – 1,4 (618/440).

Данные говорят об устойчивом, но небольшом росте интереса к задачам науки в последнее десятилетие.

2. Минимальное число работ, содержащих слово «прогнозирование», опубликовано в 2021 г. (1047), максимальное – в 2019 г. (4086),

¹ URL: <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>.

отношение максимального числа исследований к минимальному – 3,9. Отношение количества работ, опубликованных в конце исследуемого периода, к числу работ, опубликованных в начале периода (2021 и 2010 гг.), – 0,9 (1047/1155).

Данные говорят о существенно меняющемся (возрастающем и падающем) интересе к строящимся прогнозам в различных областях знания.

3. Минимальное число работ, содержащих слова «задачи науки» и «прогнозирование» одновременно, опубликовано в 2010 г. (8), максимальное – в 2020 г. (100), отношение максимального числа исследований к минимальному – 12,5. Отношение количества работ, опубликованных в конце исследуемого периода, к числу работ, опубликованных в начале периода (2021 и 2010 гг.), – 9,7 (78/8).

Данные говорят о растущем интересе к прогнозированию как научной задаче.

Так ли ценен прогноз, на который ориентированы точные науки? Возможно, для социально-гуманитарных наук прогнозирование не является столь важным, как для других областей знания? Возможно, социально-гуманитарные науки стоят особняком в стройной системе знания? Ведь именно такие выводы, по-видимому, и могут быть сделаны при изучении современных исследований, оперирующих точными цифрами и основывающихся на учтенных данных.

«Относительно социальных наук интересны те связи, которые отсутствуют на картах российской науки, хотя в рамках представлений о магистральных направлениях развития науки и междисциплинарном синтезе они не могут не наблюдаться. Прежде всего, практически изолированной выглядит психология, которая играет роль «старшей» науки по отношению к педагогике, но не соприкасается ни с ядром естественнонаучного кластера (с биологией или прикладной математикой в рамках нейропсихологии или когнитивной науки), ни с социальными науками» [6, с. 93].

Существование психологии в отрыве от социальных наук, о котором пишут авторы, можно уверенно проецировать и на область права. Когнитивная психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование мышления, в России будто вовсе не интересуется областью юридического бытия и попросту игнорирует специфику мыслительной деятельности юристов – людей, разрабатывающих правила для других людей и находящихся в сфере их действия.

Критика подходов к ведению научных исследований в области права не может быть огульной. По ряду причин и прежде всего в связи с природой человека и социума, ее принципиальной неспособностью меняться в одночасье она не будет бить в цель. Стремительно меняю-

шаяся техносфера, способная претерпевать быстрые изменения, опережает по темпам эволюции сферы биологическую и социальную. Гуманитарные и социальные науки, изучающие человека и общество, меняющиеся не столь быстро, будут объективно более консервативны, чем остальные отрасли научного знания, поскольку эволюция человека как биологического существа и существа социального – очень медленный процесс.

Что касается прогнозов на будущее и содержания права, то здесь приходится учитывать, что право неизбежно становится инструментом «улучшения» реальности по сравнению с той, какой она нам является в прогнозах. Одной из причин, почему прогнозировать состояние социальной системы на будущее, на наш взгляд, не просто сложно, а практически невозможно, является то, что любой рожденный прогноз, считающийся крайне негативным, как только он оказывается озвучен, имеет меньше шансов сбыться, поскольку социальная система начинает корректировать свое состояние с учетом этого прогноза.

Мысли об этом мы находим опять же у Ю.Н. Харари: «Некоторые сложные системы типа погоды независимы от наших прогнозов. Процесс же человеческого развития, напротив, реагирует на них. И более того: чем правильнее наши прогнозы, тем сильнее эта реакция. Поэтому, как ни парадоксально, по мере того, как мы накапливаем информацию и наращиваем наши вычислительные мощности, события все чаще застают нас врасплох. Чем больше мы знаем, тем меньше способны предвидеть» [8, с. 71].

Целеполагание как способность человека (пока еще отличающая его от машины) в сочетании с прогностической деятельностью, базирующейся на знании о прошлом, способно влиять на исполнение прогноза.

Любое национальное право при этом, являясь средством, которое позволяет избежать наиболее негативные прогнозы, будучи также и явлением интерсубъективного порядка, просто обязано быть отчасти вымышленным, быть предсказанием пусть не набившего оскомину «светлого будущего», но будущего, улучшенного по сравнению с текущим состоянием. В противном случае право окажется тем явлением, которое, игнорируя специфику человеческой психики, быстро проиграет в острой конкуренции иным «мифам», предлагаемыми смежными или конкурирующими, внутренними или внешними социальными структурами – например, теистическими или гуманистическими религиями.

Важно лишь не впасть при конструировании норм позитивного права в блажь полного игнорирования объективной реальности, при которой цифры, характеризующие состояние социальной системы,

никак не отражают действительное положение дел либо достоверные сведения, принимаемые во внимание при принятии индивидуальных и нормативных управленческих решений, не характеризуют объективную реальность с той стороны, которая действительно важна для принятия эффективного решения.

Выводы

1. Анализ статистических данных позволяет говорить, во-первых, об устойчивом, но небольшом росте интереса к задачам науки в последнее десятилетие, во-вторых, о существенно меняющемся (возрастающем и падающем) интересе к строящимся прогнозам в различных областях знания, в-третьих, о растущем интересе к прогнозированию как научной задаче.

2. Мышление юриста-ученого или юриста-практика, ориентированное на использование правовых конструкций, должно учитывать наиболее важные количественные стороны явлений в наблюдаемой системе – социуме.

3. Информационная модель мира цивилиста – юриста, имеющего дело с социальной системой, находящейся под действием большого числа регулятивных и охранительных норм, в силу специфики человеческого мышления (ограниченности ресурсов памяти и незначительности числа факторов, могущих эффективно учитываться при принятии решения), неизбежно будет и должна содержать упрощения, включать меньшее число количественных (статистических и вероятностных) характеристик системы, чем информационная модель мира специалистов, связанных с дисциплинами криминального цикла.

4. Игнорирование некоторых параметров текущего состояния социума в правотворчестве не только возможно, но и необходимо, поскольку право, будучи частью интересубъективной реальности, способно выступать средством изменения объективной реальности в «лучшую» сторону. При этом для области права как таковой и области цивилистики в частности требуется разработка наиболее значимых показателей, наблюдение за которыми будет давать достаточно объективную картину для принятия юристами эффективных решений в рамках информационной модели мира и интересующей их части реальности.

5. Высокие ожидания от новых юридических конструкций и подходов к регулированию общественных отношений, декларируемые властью в ходе правового просвещения населения, должны базироваться на реальных прогнозах.

Библиографический список

1. Болдырев В.А. Цивилистическая статистика // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. № 3. С. 232–256. DOI: 10.33397/2619-0559-2021-3-3-232-256.
2. Велилаева Л.Р., Абдулжемилева Ф.И. «Sapiens: Краткая история человечества» Ю.Н. Харари как образец жанра non-fiction // Universum: Филология и искусствоведение. 2020. № 6 (73) // URL: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/9772>.
3. Давыдов Д.А. Обреченный гуманизм? Размышляя над книгами Ю.Н. Харари «Sapiens» и «Homo Deus» // Свободная мысль. 2018. № 6 (1672). С. 33–46.
4. Дубынин В. Мозг и его потребности: от питания до признания. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 527 с.
5. Ершова И.В. Пертурбация научных специальностей по юриспруденции и место предпринимательского права в новой системе // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. № 3. С. 196–213. DOI: 10.33397/2619-0559-2021-3-3-196-213.
6. Сафонова М.А., Соколов М.М. Иерархия дисциплин и устройство междисциплинарных связей в России, 2006–2016: анализ корпуса докторских диссертаций // Социология науки и технологий. 2016. Т. 7. № 4. С. 86–105.
7. Талей Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. 2-е изд., доп.: пер. с англ. М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2021. 736 с.
8. Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 2022. 496 с.

References

1. Boldyrev V.A. *Civilisticheskaya statistika* [The Civil Law Statistics]. *Metodologicheskie problemy tsivilisticheskikh issledovanij* – Methodological Problems of the Civil Law Researches. 2021. Issue 3. P. 232–256. DOI: 10.33397/2619-0559-2021-3-3-232-256. (In Russ.)
2. Velaeva L.R., Abdulzhemileva F.I. «Sapiens: Kratkaya istoriya chelovechestva» YU.N. Harari kak obrazec zhanra non-fiction [«Sapiens: A Brief History of Humankind» Yu.N. Harari as an Example of the Non-Fiction Genre]. *Universum: Filologiya i iskusstvovedenie* – Universum: Philology and Art History. 2020. Issue 6 (73). Available at: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/9772>. (In Russ.)
3. Davydov D.A. *Obrechennyj gumanizm? Razmyshlyaya nad knigami YU.N. Harari «Sapiens» i «Homo Deus»* [Doomed Humanism? Reflecting on the Books of Yu. N. Harari “Sapiens” and “Homo Deus”]. *Svobodnaya mysl'* – Free Thought. 2018. Issue. 6 (1672). P. 33–46. (In Russ.)

4. *Dubynin V. Mozg i ego potrebnosti: Ot pitaniya do priznaniya* [The Brain and Its Need: From Nutrition to Recognition]. Moscow, 2022. 527 p. (In Russ.)

5. *Ershova I.V. Perturbaciya nauchnyh special'nostej po yurisprudencii i mesto predprinimatel'skogo prava v novej sisteme* [Perturbation of Scientific Specialties in Law and The Place of Business Law in The New System]. *Metodologicheskie problemy civilisticheskikh issledovanij* – Methodological Problems of Civil Studies. 2021. Issue 3. P. 196–213. DOI: 10.33397/2619-0559-2021-3-3-196-213. (In Russ.)

6. *Safonova M.A., Sokolov M.M. Ierarhiya disciplin i ustrojstvo mezhdisciplinarnykh svyazej v Rossii, 2006–2016: analiz korpusa doktorskih dissertacij* [The Hierarchy of Disciplines and The Organization of Interdisciplinary Connections in Russian Scholarship, 2006-2012: An Analysis of The National Doctoral Dissertations Database]. *Sociologiya nauki i tekhnologij* – Sociology of Sciences and Technologies. 2016. Vol. 7. Issue 4. P. 86–105. (In Russ.)

7. *Taleb N.N. CHernyj lebed'.* *Pod znakom nepredskazuemosti* [Black Swan. Under the Sign of Unpredictability]. Moscow, 2021. 736 p. (In Russ.)

8. *Harari Yu.N. Homo Deus. Kratkaya istoriya budushchego* [Homo Deus. Brief History of the Future]. Moscow, 2022. 496 p. (In Russ.)

Информация об авторе:

В.А. Болдырев

Доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданского права,
Северо-Западный филиал Российского государственного
университета правосудия,
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 5.
ORCID: 0000-0002-1454-6886.
ResearcherID: H-1270-2016.

Information about the author:

V.A. Boldyrev

Russian State University of Justice,
5 Alexandrovsky Park, St. Petersburg, 197046, Russia.
ORCID: 0000-0002-1454-6886.
ResearcherID: H-1270-2016.